

ارزیابی و اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰)

نگارنده: منیف عموزاده مهدیرجی^۱

خلاصه مدیریتی (Executive Summary)

در این گزارش تلاش شده است تا بررسی، ارزیابی و ارائه راهکارهای جدید برای اصلاح قانون بخش تعاون ۱۳۷۰ با کمک تجربیات بین‌المللی انجام گیرد. این مهم به کمک ۲ ابزار مقایسه‌ای و بر مبنای ۹ شاخص ارزیابی انجام خواهد گرفت. ۲ ابزار مقایسه، دربرگیرنده قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ و قوانین تعاون سایر کشورها دارای سنت دیرپا در حوزه تعاون همچون آلمان و هند^۲ است که در این میان، ابزار مقایسه‌ای دوم بیش از دیگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما شاخص‌های ارزیابی حاضر بازمی‌گردد به ۹ مؤلفه استخراج شده از کتاب گردآوری شده توسط دانتِه کرگنا، آنتونیو فیچی و هیگن هنری^۳. این شاخص‌ها عبارتند از: تعریف تعاونی، تأسیس تعاونی، انواع تعاونی، استثنائات اصل اداره دموکراتیک، حکمرانی در تعاونی‌ها، معافیت‌های مالیاتی، نظارت دولتی، تعاون میان تعاونی‌ها و تعاونی‌زدایی. ساختار متن بدین شکل است که ابتدا به کمک ۲ ابزار مقایسه‌ای و ۹ شاخص ارزیابی، بررسی کاملی از وضعیت قانون تعاونی کنونی انجام خواهد گرفت و پس از بررسی تجربیات بین‌المللی، گزینه‌های سیاستی موجود برای ایجاد تغییرات مفید در مفاد قانون، ارائه و در نهایت، جمع‌بندی متن در چارچوب برخی توصیه‌های سیاستی جدید انجام خواهد گرفت. لازم به توضیح است که در متن حاضر، علاوه بر استفاده از قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد ۱۳۷۰، از سایر قوانین و مقررات رسمی کشور نیز استفاده شده است. برای ارجاع به این موارد و بنابه رعایت اختصار در استفاده از واژگان، نام قوانین در داخل متن استفاده شده و ماده مربوطه در انتها به صورت (م. شماره ماده) قید شده است. همچنین در این متن از کتاب نامبرده شده برای بررسی قوانین تعاون سایر کشورها استفاده شده که این کتاب شامل ۳۸ فصل بوده و نگارش هر فصل کتاب توسط یک نویسنده

^۱ Email (✉): hamoozadeh@ut.ac.ir

^۲ آلمان و هند از این جهت انتخاب شده‌اند که نماینده دو نظام حقوقی متفاوتند. نظام حقوقی Civil Law در آلمان در مقابل نظام حقوقی تقریباً Common Law در هند. همچنین نظام سیاسی این دو کشور ماهیتی متفاوت دارد. در آلمان نظام قانونگذاری بخش تعاون متمرکز است، با اینکه دولت فدرال است، اما در هند، ایالات دارای اختیارات زیادی در حوزه قانونگذاری بخش تعاونند. با این وجود از تجربه سایر کشورها نیز در نگارش متن حاضر استفاده خواهد شد.

^۳ این کتاب در سال ۲۰۱۳ و توسط مؤسسه تحقیقات اروپایی درباره تعاونی‌ها و شرکت‌های اجتماعی (Euricse) انجام گرفته و توسط نشریه معتبر اشپرینگر (Springer) آلمان چاپ شده است. این کتاب در ۳۸ فصل و توسط پژوهشگران متعددی نگارش شده که ۳۱ فصل آن به قوانین و مقررات تعاون کشورهای مختلف پرداخته و ۷ فصل دیگر، به قوانین منطقه‌ای سازمان‌های بین‌المللی و یک مقدمه جامع مربوط می‌شود. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:

Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henry (2013). International Handbook of Cooperative Law. Heidelberg: Springer, available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-30129-2>

متفاوت اتفاق افتاده است. از این جهت، نگارنده این سطور، از ذکر اطلاعات کتاب شناسی هر فصل صرف نظر کرده و تنها به شماره صفحه این کتاب ارجاع داده است. با توجه به آن که این کتاب، تنها منبع علمی مورد استفاده در متن است، نشانه گذاری (ص. شماره صفحه) تنها مربوط به محتوای کتاب «دستنامه بین‌المللی حقوق تعاون» است.

وضع موجود (The Status Quo)

نخستین تحولی که در قانون تعاون ۱۳۷۰ نسبت به قانون ۱۳۵۰ اتفاق افتاد، تغییر نام و گستره قانونگذاری آن بود؛ بدین معنا که قانون جدید به قانونی برای کل بخش تعاون به مثابه یکی از ارکان اقتصاد ایران ارائه شد. تعریف تعاونی به عنوان موجودیتی اقتصادی به واسطه اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاد که تعاون را یکی از سه رکن اقتصاد ایران برمی‌شمارد. تعریف تعاونی با ماهیتی اقتصادی سبب شد تا این تشکل اقتصادی-اجتماعی، آنطور که باید و شاید، وجه اجتماعی خود را در طول این ۳۰ سال نشان ندهد. حال بر اساس ۹ مؤلفه مطرح شده و ۲ ابزار مقایسه‌ای، تلاش خواهد شد تا تحول رخ داده در قانون ۱۳۷۰ و کاستی‌های آن نسبت به تحولات بین‌المللی به طور دقیق‌تر ارزیابی شود:

- **تعریف تعاونی:** در قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰، تعاونی «شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان انجام گیرد» (م. ۲). در این تعریف، تعاونی ابتدای امر یک «شرکت» دیده شده، که برای رفع نیازها از طریق «خودیاری» و «کمک متقابل» عمل می‌کند. در قانون ۱۳۷۰ نیز، همین تعریف مبنا قرار گرفته و اساساً قانونگذار به تعریف مجدد تعاونی نپرداخته است. حال اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها^۴، تعاونی را «انجمن خودآئین از افراد که داوطلبانه برای برآوردن نیازها و آرزوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک خود از طریق شرکتی با مالکیت مشترک و تحت کنترل دموکراتیک متحد شده‌اند»^۵، تعریف کرده است. در این تعریف، تعاونی در ابتدای یک انجمن یا مجمعی از افراد است که ابزارشان برای رفع نیازهایشان یک «شرکت» است^۶. در واقع شرکت به معنای اقتصادی آن، اصالت کمتری دارد. از همین جهت است که بسیاری از دیگر اشکال تعاونی همچون جوامع ساخت‌وساز^۷، باشگاه‌های ورزشی هوادار مالک^۸ و سازمان‌های همیاری متقابل^۹ نیز، در کشورهای خود انجمن یا جامعه^{۱۰} ثبت شده‌اند. همچنین در تعریف ICA نیازهای «فرهنگی» نیز در کنار ابعاد اقتصادی و اجتماعی آورده شده است و ردی

⁴ International Cooperatives Alliance (ICA)

^۵ تعریف تعاونی از منظر اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها؛ قابل دسترسی در:

<https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative>

^۶ فارغ از اینکه شرکت یا بنگاه، صرفاً اقتصادی نیست و در ادبیات علمی حوزه سیاستگذاری اجتماعی از بنگاه‌های اجتماعی در مقابل بنگاه‌های تجاری (Social Enterprise vs. Commercial Enterprise) نیز نامبرده می‌شود.

⁷ Building Societies

⁸ Fan-Owned Club

⁹ Mutual Organization

¹⁰ Association or Society

از خودیاری، که مفهومی کمتر مرتبط با تعاونی‌های مدرن است، و کمک متقابل دیده نمی‌شود. جالب است که در آلمان نیز، پیش از اصلاحات سال ۲۰۰۶، تعاونی انجمنی دیده شده بود (اساساً نام قانون تعاون آلمان، قانون جوامع تعاونی^{۱۱} است) که به دنبال فعالیت تجاری و صنعتی است که مالکیت آن با اعضا است. در این تعریف که به قانون سال ۱۹۷۳ این کشور بازمی‌گردد، ردی از نیازهای اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. همچنین بر اداره دموکراتیک آن تأکید نشده است؛ این در حالی است که تا دهه ۱۹۲۰، اداره تعاونی در آلمان به شکل دموکراسی مستقیم صورت می‌گرفت (ص. ۴۱۴). حال اگر بخواهیم سیر تحول تعریف رخ داده برای ایران را در نظر آوریم، باید گفت که در قانون ۱۳۷۰، قانونگذار با بی‌اهمیت دانستن نیاز به بازتعریف تعاونی در وضعیت جدید، همان انگاره‌های پیشین را مجدداً در متن قانون خود تثبیت کرده است. در هند نیز، در قانون اساسی این کشور^{۱۲}، تعاونی انجمنی داوطلبانه و مستقل تعریف شده که تحت اداره دموکراتیک قرار دارد و دولت و حکومت‌های محلی ملزم شده‌اند تا لوازم اداره و مدیریت تخصصی این انجمن‌ها را تضمین نمایند. در قانون جوامع تعاونی‌های چندایالتی هند در سال ۲۰۰۲^{۱۳} بر اصل خودیاری^{۱۴} و کمک متقابل^{۱۵} تعاونی تأکید شده است. موضوعی که امروزه کمتر در تعریف تعاونی مورد استفاده قرار می‌گیرد (ص. ۴۵۲).

- **تأسیس تعاونی‌ها:** تعداد اعضای تعاونی نیز در قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰ برای نخستین بار تعیین شد. تبصره ماده ۲ این قانون، بعد از آن که خود تعاونی در آن ماده تعریف شد، به تعداد اعضای لازم جهت تأسیس تعاونی اشاره می‌کند. ۷ نفر تعداد اعضای است که در این قانون آمده و در سال ۱۳۷۰ نیز ادامه یافته است. بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شرط ۷ نفر عضو برای تأسیس تعاونی در بیشتر کشورهای جهان، دیگر وجود ندارد. اساساً منشأ آن نیز نامشخص است و احتمالاً به ۷ اصل تعاونی بازمی‌گردد. با این وجود، در حال حاضر در آلمان، این عدد به ۳ نفر تقلیل یافته است (ص. ۴۱۹). در هند، برای تشکیل تعاونی، افراد طبق قانون تجارت این کشور عمل می‌کنند ولی برای تأسیس تعاونی‌های چندایالتی، حداقل عضو مؤسس باید ۵۰ نفر باشد (ص. ۴۵۴). در کشورهای پر جمعیت دیگر همچون چین و ژاپن نیز، در رابطه با تعاونی‌های کشاورزی، حداقل اعضای لازم برای تأسیس تعاونی، به ترتیب ۲۰ و ۱۵ نفر است (صص. ۳۴۴ و ۵۱۴). در واقع هر کشور بنا بر مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی خود و نیازهای اقتصادی‌اش، این عدد را تغییر می‌دهد. در بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و اقیانوسیه که اقتصاد بازار تسلط کامل دارد، تعداد اعضای لازم برای تشکیل تعاونی عموماً ۳ نفر است (ص. ۷۶۷). به باور قانونگذاران این کشورها، پایین بودن تعداد عضو لازم برای تشکیل تعاونی، امکان راه‌اندازی و فعالیت تجاری تعاونی را تسهیل کرده و بر کمیت شکل‌گیری و خلاق-محور بودن آنان می‌افزاید.

¹¹ Genossenschaftsgesetz-GenG (in Germany): Cooperative Societies Act (in English)

¹² هند از معدود کشورهایی است که بر تعاونی‌ها در قانون اساسی خود تأکید کرده است.

¹³ Cooperative Societies Act (CSA)

¹⁴ Self-Help

¹⁵ Mutual Aid

• **انواع تعاونی‌ها:** در قانون شرکت‌های تعاونی، طیفی از تعاونی‌های کشاورزی، صیادی، آموزشگاهی، کار، صنایع کوچک دیده می‌شوند که طبق ماده ۱۸ در سه دسته کلی کشاورزی و روستایی، کار و پیشه و مصرف قرار دارند. در این قانون مرز میان تعاونی کار و کارگری مشخص نیست و این دو نوع تعاونی، با وجود قرابت معنایی زیاد، از یکدیگر متمایز شده‌اند (تبصره م. ۱۸ قانون ۱۳۵۰). در قانون ۱۳۷۰، بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها دو نوع تعاونی تولید و توزیع معرفی شده‌است که به نظر می‌رسد مراد قانونگذار از تعاونی توزیع، همان تعاونی مصرف است (م.م. ۲۸-۲۶). اما در دسته‌بندی‌های بین‌المللی، چیزی به نام تعاونی توزیعی وجود ندارد^{۱۶}. تعاونی تنها مبتنی بر عضویت مصرف‌کننده، تولیدکننده و یا کارگران است و به سه دسته تعاونی تولیدکننده^{۱۷}، مصرف‌کننده^{۱۸} و کارگران^{۱۹} تقسیم می‌شوند^{۲۰}. چنانچه اعضای یک تعاونی، ترکیبی از این سه نوع باشد، آنگاه با تعاونی چندمنظوره^{۲۱} مواجه خواهیم بود. همچنین در قانون ۱۳۷۰، تعریف عجیبی از تعاونی تولیدی و توزیعی ارائه شده‌است. در این قانون تعاونی تولیدی شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند (م. ۲۶). در صورتی که تعریف انواع تعاونی، بایستی به نوع عضو تشکیل‌دهنده تعاونی معطوف باشد. چنانچه اعضای تشکیل‌دهنده تعاونی، تولیدکنندگان یک گرایش خاص باشد (خواه گرایش مربوط به تولید صنعتی، کشاورزی و یا خدمات باشد)، آن تعاونی یک تعاونی تولیدی یا تولیدکننده است. اگر عضو تشکیل‌دهنده مجموعه از مصرف‌کنندگان باشد، آن تعاونی مصرفی و اگر اعضای تعاونی، همان پرسنل و کارگران خود تعاونی باشد، آن تعاونی یک تعاونی کار یا کارگری است. در واقع چنانچه همه کارمندان یک تعاونی، مالک آن باشند، آن تعاونی، تعاونی کار خوانده می‌شود. عجیب این‌که، این گونه کلاسیک از تعاونی در قانون ۱۳۷۰ حتی مورد اشاره قانون‌گذار هم قرار نگرفته‌است. لذا، نه در قانون ۱۳۵۰ و نه در قانون ۱۳۷۰، فهمی درستی از این تفکیک صورت نگرفته‌است؛ هرچند دسته‌بندی سه‌گانه قانون ۱۳۵۰ به قوانین سایر کشورها قرابت بیشتری دارد. همچنین اشکال شبیه به تعاونی همچون سازمان‌های همیاری (تعاونی‌های بیمه)، تعاونی‌های اجتماعی^{۲۲}، انجمن‌های ورزشی هوادار مالک دیده نشده‌اند که نیاز است در قانون به این موارد رسیدگی شود. تنها شکل شبه تعاونی که در قانون ۱۳۵۰ به درستی دیده شده، تعاونی‌های اعتباری هستند که به صورت بین‌المللی آن یعنی، اتحادیه‌های اعتباری^{۲۳} (بانک‌های تعاونی)، شباهت زیادی دارد.

^{۱۶} تعاونی‌های Marketing و Retailer وجود دارند که آن‌ها نیز نوعی تعاونی مصرف محسوب می‌شوند که به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان خود، که خواه آژانس‌های دولتی یا تولیدکنندگان صنعتی باشند، می‌پردازند.

^{۱۷} Producer Cooperative

^{۱۸} Consumer Cooperative

^{۱۹} Worker Cooperative

^{۲۰} ر.ک. به گزارش‌های سالانه ICA، قابل دسترسی در:

<https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2020>

همچنین مراجعه کنید به کتاب (Henry, Fici, & Cracogna, 2013)، کشورهای آلمان و ایالات متحده آمریکا (صص. ۷۶۵ و ۴۸۴).

^{۲۱} Multi-Stakeholder Co-op

^{۲۲} Social Cooperative

^{۲۳} Credit Union

- **استثنائات اصل اداره دموکراتیک:** در قانون ۱۳۷۰، استثنائی بر اصل اداره دموکراتیک وجود ندارد. اما در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، سهامدار غیرعضو معرفی شده است (م. ۱۰). همچنین تعاونی سهامی عام نیز برای نخستین بار مطرح شده که گونه ناشناخته‌ای از تعاونی محسوب می‌شود. در واقع قانون ۱۳۷۰ انعطاف لازم برای نقض اصل اداره دموکراتیک را نداشت، اما سهامدار عضو مطرح شده در قانون اجرای اصل ۴۴، این مشکل را برطرف کرد (م. ۲۰). با این وجود، سهامداری ممتاز^{۲۴} نیز هنوز برای تعاونی‌ها دیده نشده است. موضوعی که می‌تواند اسباب جذب سرمایه‌گذاران بیشتری را برای بخش فراهم آورد. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته (به استثنا فرانسه؛ ص. ۴۰۵)، سهامداری ممتاز برای تعاونی‌ها دیده شده است. حتی در آلمان و ایتالیا، تا میزان ۱۰ درصد از حق رأی کل می‌تواند در اختیار فرد کارآفرین و فرد صاحب سهام ممتاز قرار گیرد (صص. ۴۲۲ و ۴۹۲).
- **حکمرانی در تعاونی‌ها:** برای تمامی تعاونی‌ها، در هر دو قانون ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰، ارکان ثابتی برای اداره تعاونی در نظر آورده شده است. در واقع هیچ ریخت‌شناسی متفاوتی برای تعاونی‌های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس لحاظ نشده است. در آلمان، جهت کاهش هزینه و اختلافات در درون تعاونی‌های کوچک مقیاس (زیر ۲۰ نفر عضو)، رکن بازرسی و هیأت مدیره حذف شده است (ص. ۴۲۳). همچنین در آلمان، امکان جذب عضو ارتقابخش^{۲۵} برای تعاونی به عنوان فردی متخصص جهت حضور در ارکان مدیریتی دیده شده است (ص. ۴۱۹). عضو ارتقابخش در واقع عضو تعاونی نیست ولی به واسطه تخصص و توانایی مدیریتی‌اش می‌تواند به استخدام تعاونی درآید و در هدایت تعاونی، تعاونگران را یاری رساند. همچنین در هند، برای تعاونی‌های چند ایالتی که حداقل با ۵۰ عضو تشکیل می‌شوند، بایستی حداقل دو عضو خانم در هیأت مدیره قرار داشته باشد. این تصمیم در جهت افزایش مشارکت زنان در تعاونی‌های کشاورزی هند اتخاذ شده است (ص. ۴۵۹).
- **معافیت‌های مالیاتی:** در قانون سال ۱۳۵۰، معافیت‌های مهمی برای بخش تعاونی در نظر گرفته شد بود. در ماده ۱۱۰ آن قانون، کلیه تعاونی‌های مصرف، مسکن، اعتبار، صیادی و اتحادیه از پرداخت ده درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۷ معاف شده بودند. همچنین در ماده ۱۰۸، اتحادیه‌ها بابت هزینه تمبر معاف شدند. بعلاوه، در ماده ۱۱۱، تعاونی‌های روستایی که کار کشاورزی انجام می‌دهند هم از مالیات بر درآمدشان به طور کامل معاف شده‌اند. اما در قانون ۱۳۷۰، این حمایت‌ها دیده نمی‌شود، هرچند مسأله معافیت تعاونی‌ها از مالیات به ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بازمی‌گردد و دیگر مواد مطرح در قانون ۱۳۵۰ ترتیب اثر داده نمی‌شوند. در قانون مالیات مستقیم ۱۳۶۶، تعاونی مصرف و مسکن کارکنان دولت و تعاونی دانشجویان و صیادان و تعاونی تولید روستایی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. روی هم رفته، معافیت‌های مالیاتی برای تعاونی‌ها در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار گسترده‌تر است. بیشتر کشورها، در وضع قوانین، تفاوت آشکاری میان بخش تعاونی و خصوصی قائل نیستند و عمده حمایت‌هایشان

²⁴ Preferred Stock

²⁵ Promoting Member

از تعاونی‌ها معطوف به معافیت آن‌ها از پرداخت هزینه تمبر و برخی تسهیلات برای تعاونی‌های کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است.

● **نظارت دولتی:** در ایران، بجز نظارت رکن بازرسی و اتحادیه‌های نظارت، مسئول ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی بر تعاونی‌ها به عهده وزارت تعاون است (م. ۶۵، قانون ۱۳۷۰). در کشوری همچون آلمان وزارت تعاون وجود ندارد (به مانند سایر کشورهای توسعه‌یافته) و تعاونی‌ها بسته به گرایش فعالیت خود به مانند شرکت‌های عادی به وزارتخانه مربوطه مراجعه می‌کنند. مسئول نظارت بر تعاونی‌ها نیز یک نوع اتحادیه نظارت با نام فدراسیون حسابرسی^{۲۶} است که مسئولیت حسابرسی بر روی تعاونی‌ها با درآمد بالای دو میلیون یورو در سال را دارد. در هند، اختلافات بین اعضا و انجمن تعاونی در مورد اساسنامه، مدیریت یا کسب و کار به داوری ارجاع داده می‌شود. نهاد ثبت‌کننده مرکزی داور را تعیین می‌کند و مفاد قانون داوری و سازش ۱۹۹۶،^{۲۷} در مورد همه داوری‌های تحت قانون جوامع تعاونی^{۲۸} چند ایالتی اعمال می‌شود. در این کشور نیز، تا پیش از سال ۲۰۲۱، تعاونی‌ها به دپارتمان مربوطه در هر وزارتخانه حسب موضوع فعالیت یا کمیته تعاونی‌ها در وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان^{۲۹} این کشور مراجعه می‌کردند؛ تا این‌که در ژوئیه آن سال، وزارت تعاون این کشور برای نخستین بار آغاز به کار کرد^{۳۰}. به طور کلی نقش دولت در امر فعالیت تعاونی‌ها در جهان حداقلی است و با تعاونی‌ها به مثابه سایر شرکت‌ها، آن هم به صورت برابر، برخورد می‌شود.

● **تعاون میان تعاونی‌ها:** در قانون ۱۳۵۰، اتحادیه‌های سه‌گانه‌ای مطرح شدند که پس از انقلاب اسلامی نیز موجودیتشان حفظ شد (م. ۶۱). تفاوت مهم قانون ۱۳۵۰ با قانون ۱۳۷۰ از آن جهت است که نهاد جدید و نامتعارفی به نام اتاق تعاون در قانون ۱۳۷۰ تعریف شد. همانطور که می‌دانید، عبارت اتاق^{۳۱} همواره با بازرگانی^{۳۲} همراه است و چیزی به نام اتاق تعاون در بخش تعاون سایر کشورها وجود ندارد^{۳۳}. البته موجودیتی با کارکرد اتاق تعاون در بیشتر کشورهای جهان دیده می‌شود که نام فدراسیون ملی^{۳۴} را با خود به یدک می‌کشند. اساساً وجود اتحادیه و استفاده از این عبارت هم بیشتر مخصوص ایران است. چراکه اتحادیه^{۳۵} نیز بیشتر ماهیت صنفی دارد. آنچه بیشتر برای تعاونی‌ها در ادبیات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، همان واژه فدراسیون است. مشکل دیگری که قانون بخش تعاون در نظر نگرفته‌است، امکان حضور افراد یکسان در هیأت مدیره تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها به صورت همزمان است. موضوعی که

²⁶ Auditing Federation

²⁷ Arbitration and Conciliation Act 1996

²⁸ Cooperative Societies Act (CSA)

²⁹ Ministry of Agriculture and Farmer's welfare

³⁰ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تأسیس این وزارتخانه، ر.ک. به تارنمای این وزارتخانه به آدرسی:

<http://cooperation.gov.in/>

³¹ Chamber

³² Commerce

³³ بررسی نگارنده در وبسایت ICA و جستجوی اینترنتی انجام گرفته منجر به شناسایی هیچ صورتی از اتاق تعاون در جهان نشده‌است.

³⁴ National Federation or Apex Cooperative

³⁵ Union

می‌توانست در قانون تعاونی مد نظر قرار گیرد. همچنین در برخی کشورها همچون آلمان، عضویت در فدراسیون‌های ملی اجباری است. به طور مثال، همانطور که در بخش قبل اشاره شد، فدراسیون حسابرسی ملی تعاونی‌ها در آلمان جایگاه قانونی ویژه‌ای دارد و مسئول نظارت بر تعاونی است. این امر سبب کاهش هزینه‌های نظارتی دولت و کاهش فساد در تعاونی‌ها شده است. البته شروط حسابرسی برای تعاونی‌های کوچک مقیاس متفاوت است.

- **تعاونی‌زدایی:** تعاونی‌زدایی^{۳۶} دلالت بر موضوع پایانی قوانین بخش تعاون در کشورهای مختلف دارد. اینکه یک قانون تا چه حد اجازه تبدیل تعاونی را به سایر اشکال حقوقی مثل انواع شرکت‌های تجاری دیگر می‌دهد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم تمایل میان تعاونگران و مدیران تعاونی که به ارزش‌های تعاونی چندان باور ندارند، این امکان وجود داشته باشد که تعاونی‌ها خود ماهیتشان را تغییر دهند تا تعاونی‌های اصیل^{۳۷} باقی مانده و آنان که خواستار استفاده از نام تعاونی و بهره‌برداری سو از آن هستند، سریعتر از نهضت تعاونی خارج شوند. مسأله تبدیل تعاونی‌ها هیچگاه در قوانین تعاون ایران وجود نداشته و به نظر می‌رسد که بایستی به صورت قانونی، امکان خروج تعاونی‌ها از بخش تعاون، میسر گردد. از آنجایی که تعاونی اساساً نهادی است داوطلبانه، نگاه داشتن بالاجبار تعاونی‌ها با ارزش‌های بخش سازگار نیست. البته امکان تبدیل از طریق دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری^{۳۸}، پیشتر مهیا شده است، ولی درج آن در قانون تعاون از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گونه‌ای تعاونی به نام تعاونی سهامی عام معرفی شده که از اساس یک تشکیلات از پیش تعاونی‌زدا شده محسوب می‌شوند و قرابتی با بخش تعاون ندارند (ر.ک. به: م. ۱۲).

³⁶ Demutualization

³⁷ Bona Fide Cooperatives

<https://dotic.ir/news/6959>

³⁸ بنگرید به:

توصیه‌های سیاستی (Policy Recommendations)

با توجه به برخی تجربیات بین‌المللی ذکر شده در قوانین تعاون سایر کشورهای جهان و ارزیابی انجام شده از قانون تعاون فعلی کشور، پاره‌ای از پیشنهادات سیاستی جهت بازنگری در قانون تعاون ایران عنوان خواهد شد. لازم به ذکر است که تحلیل پیش از اجرای این سیاست‌ها^{۳۹} نیازمند نگارش مطلب دیگر است. این پیشنهادات به طور مختصر عبارتند از:

- (۱) با توجه به تجربه عمده کشورهای اروپایی، حداقل عضو لازم برای تأسیس تعاونی در ایران بسیار زیاد است. این امر سبب می‌شود تا تعاونی‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی خلاق و نوآور که عمدتاً از میان جوانان شکل می‌گیرند، کمتر امکان ظهور و بروز پیدا کنند. گاهی وقت‌ها، ایده راه‌اندازی یک کسب و کار در میان دو یا چند نفر از دانشجویان و جوانان خلاق شکل می‌گیرد و الزام به وجود هفت نفر برای تأسیس سبب می‌شود تا این افراد به سمت قالب‌های دیگر فعالیت اقتصادی روند.
- (۲) تعریف تعاونی در قانون ۱۳۷۰ و ۱۳۵۰، کهنه و نیازمند بازنگری است. ابتدای امر لازم است تا بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی فعالیت در تعاونی تأکید شود. خودآئین بودن و تلاش تعاونی‌ها برای رفع نیازهای اجتماعی و فرهنگی، در کنار نیازهای اقتصادی، می‌تواند هویت جدیدی به این تشکل بخشد.
- (۳) انواع تعاونی در قانون ۱۳۷۰ بسیار عجیب تعریف شده‌است. از این جهت قانون ۱۳۵۰ به مراتب اصولی‌تر نگارش شده، اما کاستی‌هایی در آن قانون نیز دیده می‌شود. تعاونی باید به سه گونه اصلی تولیدی، مصرفی و کارگری تعریف شود. گونه چهارم، تعاونی چندمنظوره است که متشکل از همه این افراد است. تعاونی چندمنظوره به این معنی نیست که تعاونی چند فعالیت متفاوت و همزمان داشته باشد (به مانند باوری که در ایران وجود دارد)، بلکه به این معنی است که نه تنها تمامی پرسنل تعاونی عضو آن شرکت باشند، بلکه همزمان تمامی مشتریان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات تعاونی نیز عضو آن باشند. بجز چهار دسته‌ای که در قانون تعریف می‌شود، حال گونه‌های از الگوهای دیگر تعاونی وجود دارد که باید در بخش سایر اشکال تعاونی معرفی شوند. سازمان‌های همیاری، انجمن‌های ورزشی هوادار مالک، اتحادیه‌های اعتباری، تعاونی‌های اجتماعی که در لایحه اصلاح قانون تعاونی با عنوان مؤسسات تعاونی معرفی شده‌اند، همگی جزو سایر اشکال تعاونی محسوب می‌شوند که نیازمند بازتعریف هستند. تعاونی‌های مسکن نیز باید در بخش تعاونی‌های مصرفی، به عنوان گونه‌ای مجزا بازتعریف شوند.
- (۴) حضور تعاونی‌ها در برخی تعاونی‌های سطح بالاتر مثل اتحادیه‌ها و اتاق تعاون بایستی اجباری شود. طبق قانون ۱۳۵۰، تعدادی اتحادیه نظارت در کشور فعالیت می‌کنند که این نهادها می‌توانند وظیفه حسابرسی و نظارت بر تعاونی‌ها برعهده گیرند. البته عضویت اجباری در تشکل‌ها بالادستی بخش تعاون با اصل اول تعاون سازگاری ندارد، ولی به نظر می‌رسد که جهت کاهش فساد و هزینه‌های تعاونی‌ها، برخی کشورها

³⁹ Ex-Ante Policy Analysis

عدول از این اصل را دستور کار قرار داده‌اند که تا حدی متمرثمر نیز بوده‌است. عضویت در تشکل‌های بالادستی تنها معطوف به حسابرسی نیست. این نهادها می‌توانند در امر داوری و حل اختلافات میان تعاونی‌ها نیز متمرثمر واقع شوند.

(۵) سهام ممتاز در قانون تعاون دیده نشده‌است. این موضوع در جذب سرمایه‌گذاران مؤثر است. طراحی آئین‌نامه و تعیین سقفی از حق رأی برای کارآفرینان می‌تواند سبب حضور سرمایه‌گذاران بیشتری در بخش تعاون گردد، به شرطی که این آئین‌نامه در تعریف کارآفرین و استانداردسازی برای شناسایی وی، موفق عمل کند.

(۶) موضوع دیگری که در متن بدان اشاره نشد، چراکه در هیچ یک از شاخص‌های نه‌گانه قرار نمی‌گرفت، سهم صندوق آموزش در تعاونی‌ها است. این امر در قانون ۱۳۷۰ به شکل سهم چهاردرصدی از سود خالص سالانه تعاونی‌ها دیده شده بود (م. ۲۵)، اما در اصلاح سال ۱۳۹۳ حذف شد. این عدد در قانون ۱۳۵۰، شامل ۳ درصد از درآمد سالیانه تعاونی بود (بند ۲، م. ۱۵). برخی کشورها هنوز بر نگاهداشتن صندوق‌های آموزش اصرار دارند. هندوستان سهم یک درصدی از درآمد سالیانه را برای صندوق‌های آموزش خود در نظر گرفته است (ص. ۴۵۶). البته صرف تعریف سهم آموزش برای صندوق کافی نیست. در قانون ۱۳۷۰، این چهار درصد به دولت پرداخت می‌شد تا در امر آموزش تعاونی‌ها فعالیت کند! موضوعی که فساد برانگیز و شائبه برانگیز است. بهتر است این سهم در اختیار اتحادیه‌های بالادستی و یا در اختیار خود تعاونی قرار گیرد و موارد مصرف آن نیز به تشخیص خود تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بالادستی باشد.

(۷) امکان حضور عضو متخصص و ارتقابخش در تعاونی‌ها موضوعی است که در قانون آلمان و هند نیز دیده شده بود. عدم حضور نیروی متخصص در تعاونی‌ها موضوعی است که این تشکل را در بیشتر نقاط جهان آسیب‌پذیر می‌سازد. باید در قانون امکان حضور عضو متخصص در هیأت مدیره تعاونی دیده شود تا کمی از آسیب موجود جلوگیری گردد.

(۸) ساختارهای اضافی حکمرانی برای تعاونی‌های کوچک مقیاس، بی‌معنی، صوری و البته فسادزا است. به واقع، نیازی به وجود رکن بازرسی و هیأت مدیره برای یک تشکیلات کوچک با حدود ۱۰ یا ۱۵ عضو نیست. افراد می‌توانند به شکل دموکراسی مستقیم تشکل خود را با یک مدیرعامل اداره کنند. در این شرایط، بازرسی و تصمیم‌گیری نیز به شکلی مستقیم و با اراده خود اعضا انجام خواهد گرفت.

(۹) بایستی امکان تبدیل تعاونی‌ها به سایر اشکال فعالیت اقتصادی نیز دیده شود. قانون ۱۳۷۰ از این جهت به نحوه تبدیل تعاونی‌ها نپرداخته و تنها ادغام و انحلالشان را برشمرده است. ایجاد امکان تبدیل سبب می‌شود تا تعاونی‌هایی که در گذشته به سبب مزایای رانتی بخش شکل گرفته بودند و صرفاً نام تعاونی را با خود به یدک می‌کشیدند، در اولین فرصت مناسب، ماهیت واقعی خود را به صورتی غیر از تعاونی درآورند.

منبع‌شناسی

(۱) دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجاری. (۱۳۹۹). بازیابی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، از پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور:

<https://dotic.ir/news/6959>

(۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی. (۱۳۸۶). بازیابی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

<https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260>

(۳) منصور، جهانگیر. (۱۳۹۹). قوانین و مقررات تعاون و شرکتهای تعاونی. تهران: نشر دیدآور.

- 4) International Cooperative Alliance (n.d.). *What is a Cooperative?* Retrieved May 20, 2022, from International Cooperative Alliance: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative>
- 5) Henry, H., Fici, A., & Cracogna, D. (2013). *International Handbook of Cooperative Law*. Heidelberg: Springer. Retrieved from <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-30129-2>